

TIJORAT BANKLARIDA BOZOR RISKLARINI BAHOLASH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Karimov Mardon Akram o'g'li

*moliya, soliq va bank
ishi kafedrası assistenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali
E-mail: mardon.karimov93@mail.ru
ORCID: 0009-0002-3640-4245*

Annotatsiya. Maqolada tijorat banklarida bozor risklarini baholash va boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Xususan, bozor risklarini aniqlash va baholash zamonaviy usullar orqali tahlil qilinib, boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqolaning asosiy maqsadi – bozor risklari bilan bog'liq muammolarga kompleks yondashuvni ishlab chiqish va tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda ushbu yondashuvni qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: bozor riski, tijorat banklari, riskni baholash va boshqarish, rentabillik, inflatsiya, foiz stavkalari.

ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Каримов Мардон Акрам оглы

*ассистент
кафедры финансов, налогообложения и
банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
Самаркандский филиал
E-mail: mardon.karimov93@mail.ru
ORCID: 0009-0002-3640-4245*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты оценки и управления рыночными рисками в коммерческих банках. В частности, проанализированы рыночные риски с использованием современных методов их выявления и оценки, разработаны практические рекомендации по совершенствованию процессов управления. Основная цель статьи – разработка комплексного подхода к проблемам, связанным с рыночными рисками, и выявление возможностей применения данного подхода в обеспечении финансовой устойчивости коммерческих банков.

Ключевые слова: рыночный риск, коммерческие банки, оценка и управление рисками, прибыльность, инфляция, процентные ставки.

IMPROVING MARKET RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS

Karimov Mardon Akram ogli

*Assistant
Department of Finance,
taxation and banking of the*

Samarkand branch

Tashkent State economic university

E-mail: mardon.karimov93@mail.ru

ORCID: 0009-0002-3640-4245

Abstract. The article examines theoretical and practical aspects of assessing and managing market risks in commercial banks. In particular, market risks are analyzed using modern methods of identifying and assessing them, and practical recommendations for improving management processes are developed. The main objective of the article is to develop a comprehensive approach to problems associated with market risks and identify opportunities for applying this approach in ensuring the financial stability of commercial banks.

Keywords: market risk, commercial banks, risk assessment and management, profitability, inflation, interest rates.

Kirish

Tijorat banklari zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, kapital oqimini boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ammo global moliya bozorlarida yuz berayotgan o'zgarishlar va iqtisodiy muhitning beqarorligi tijorat banklari faoliyatida yuzaga keladigan bozor risklarining ahamiyatini oshirmoqda. Bozor risklari, asosan, valyuta kurslari, foiz stavkalari va qimmatli qog'ozlar narxlarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, banklarning moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishi sifatida kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik echimlarni tadbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash [1] belgilanganligi banklarda risklarni aniqlash, baholash va boshqarish usullari bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish hamda ularni O'zbekiston bank tizimida qo'llash tijorat banklari oldida turgan muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda bozor risklarini samarali boshqarish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Risklarni aniqlash, baholash va ularni boshqarish bo'yicha ilg'or strategiyalardan foydalanish nafaqat bank faoliyatidagi salbiy oqibatlarining oldini olish, balki yangi imkoniyatlarni aniqlash uchun ham muhim hisoblanadi.

Tijorat banklari moliya sektorining ajralmas qismi bo'lib, u ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning asosiy tayanchi hisoblanadi. Ushbu tashkilotlarning muhim vazifasi har doim turli risklarni baholash, qabul qilish va boshqarishdir. Tijorat banklarining ichki va xalqaro rivojlanish tarixini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, samarali risk boshqaruvi nafaqat ularning asosiy raqobatbardoshligi va ehtiyotkor boshqaruvini ta'minlashning muhim omili, balki ularning qiymatini maksimal darajada oshirishga olib boruvchi asosiy yo'nalishdir. Shuning uchun, tijorat banklarida risk boshqaruvining ahamiyatiga bo'lgan tushuncha ortib borar ekan, ichki va tashqi risk muammolarini hal qilish strategiyalarini takomillashtirish muhim bahs mavzusiga aylangan. 1980-yillardan boshlab, iqtisodiy globallashtirishning tezlashishi, moliyaviy liberallashtirish va moliyaviy innovatsiyalarning jadallashtirish natijasida tijorat banklari duch kelayotgan risklar tobora murakkab va o'zgaruvchan bo'lib, iqtisodiy tizim barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Moliya tizimining barqaror faoliyatini ta'minlash maqsadida Bazal qo'mitasi 1988-yilda “Kapitalni o'lchash va kapital standartlari bo'yicha xalqaro kelishuv”ni joriy etdi va shu bilan “kapital etariligi darajasi”[10] tushunchasi hamda unga tegishli me'yoriy talablarni taqdim etdi.

Adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarida bozor riskini baholash va boshqarish moliya sohasidagi ilmiy

adabiyotlarda keng o‘rganilgan mavzulardan biridir. Turli olimlar risklarni boshqarish tizimlari, miqdoriy modellar va tartibga solish mexanizmlarini o‘rganib, bank sektorida noaniqliklarni kamaytirish usullarini taklif qilganlar. Bozor riski – foiz stavkalari, valyuta kurslari va fond bozoridagi narxlarning o‘zgarishi natijasida yuzaga keladigan yo‘qotishlar ehtimoli sifatida ta’riflanadi va akademik hamda amaliy adabiyotlarda keng muhokama qilingan. Jorion (2007) tadqiqotlariga ko‘ra, tijorat banklarida bozor riskini o‘lchash uchun eng ko‘p qo‘llaniladigan usullardan biri bu Qiymat xavf ostida (VaR – Value-at-Risk) usuli hisoblanadi [9]. Biroq, ba’zi olimlarning fikricha, ushbu usul haddan tashqari xavfli vaziyatlarni (ekstremal yo‘qotishlar) to‘liq hisobga olmaydi. Shu sababli Acerbi & Tasche (2002) tomonidan Kutilgan yo‘qotish (Expected Shortfall – ES) kabi alternativ usullar ishlab chiqilgan [2].

Tijorat banklarida bozor riskini boshqarish jarayoni Bazel kelishuvlari (Bazel I, II va III) tomonidan qat’iy tartibga solingan. Bazel III me’yorlari banklar uchun yanada qattiq kapital talablarini, likvidlik ko‘rsatkichlari va stress-test tizimlarini joriy etdi (BCBS, 2010) [3]. Hull (2015) tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, Bazel III talablariga rioya qilish banklarning moliyaviy inqirozlarga chidamliligini oshiradi, ammo ayni paytda ularning kredit berish imkoniyatlarini cheklashi mumkin [4].

Turli mamlakatlarda tijorat banklarining bozor riskiga ta’siri bo‘yicha ko‘plab empirik tadqiqotlar o‘tkazilgan. Saunders & Cornett (2018) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda kapital zaxiralari yuqori va investitsion portfeli diversifikatsiya qilingan banklar iqtisodiy inqiroz paytida barqarorroq bo‘lishi aniqlangan [5]. Mongiardino & Plath (2010) esa risklarni boshqarishning ilg‘or usullari, masalan, stress-test va ssenariy tahlili, bozor zarbalarini kamaytirishda samarali ekanligini ko‘rsatdi [6].

Regulyativ islohotlarga qaramay, tijorat banklari bozor riskini boshqarishda yangi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Buning asosiy sabablari moliyaviy instrumentlarning murakkablashuvi va bozor volatilligining ortishi bilan bog‘liq. Bekaert va boshqalar (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda an’anaviy risk modellari global moliya bozorlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni etarlicha hisobga olmasligi aniqlangan [7]. Shu sababli, Bussmann va boshqalar (2021) bozor riskini aniqroq baholash uchun sun’iy intellekt va mashinaviy o‘rganish modellaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganishni tavsiya qiladi [8].

Tahlil va natijalar

Bozor riski investitsiya riskining ikkita asosiy toifasini tashkil qiladi. Tizimli risk deb ham ataladigan bozor riskini diversifikatsiya qilish yo‘li bilan bartaraf etib bo‘lmaydi, lekin uni boshqa yo‘llar bilan himoya qilish mumkin. Bozor riski manbalariga turg‘unlik, siyosiy notinchliklar, foiz stavkalarining o‘zgarishi, tabiiy ofatlar va terrorchilik xurujlari kiradi. Tizimli risk yoki bozor riski bir vaqtning o‘zida butun bozorga ta’sir qiladi.

Narxlarning o‘zgarishi sababli bozor riski mavjud. Qimmatli qog‘ozlar, valyutalar yoki tovarlar bahosidagi o‘zgarishlarning standart og‘ishi narxlarning o‘zgaruvchanligi deb ataladi. O‘zgaruvchanlik ko‘pincha yillik ko‘rsatkichlarda taqdim etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarida bozor riskini o‘lchash va monitoring qilish tizimi etarlicha shakllanmagan. Bundan tashqari, Bazel standartlarining tijorat banklari faoliyatiga to‘liq joriy etilmagani bozor riskini boshqarishda qiyinchiliklar tug‘dirib kelmoqda. Bozor riskini boshqarish xalqaro tajribada baholash faoliyatining bir turi bo‘lib, turli bozor holatlarida unga ehtiyoj seziladi. Masalan, inqirozga uchragan korxonani sotish, aksionerlik jamiyatlari o‘z aksiyalarini sotish yoki xususiyashtirilayotgan korxonalarni baholashda bozor riskini boshqarish muhim ahamiyatga ega. Bank aktivlarining rentabelligini oshirish masalasi iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy asosda tadqiq qilingan. Masalan, prof. J. Sinkining fikricha, banklarning daromad bazasiga baho berishda sof foizli marja ko‘rsatkichi muhim o‘rin tutadi [11].

Makroiqtisodiy bozor riski milliy iqtisodiyotning umumiy barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa, tijorat banklarining bozor sharoitlariga moslashish qobiliyati bank tizimining likvidligi va kapital etarililigiga ta'sir etadi. Bozor riskining makroiqtisodiy ahamiyatini quyidagi jihatlar orqali ko'rish mumkin:

1. Moliyaviy barqarorlik: Bank tizimidagi beqarorlik iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 2008-yilgi global moliyaviy inqirozda banklarning bozor risklarini noto'g'ri baholashi natijasida iqtisodiy inqiroz yuzaga kelgan edi. Bozor sharoitlarining o'zgarishi banklarning likvidligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ularning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish qobiliyatini pasaytiradi.

2. Inflyatsiya va foiz stavkalari ta'siri: Bozor riskining o'zgarishi inflyatsiya darajasi va markaziy bank tomonidan belgilangan foiz stavkalariga bevosita bog'liq. Foiz stavkalarining o'zgarishi bank kreditlari va investitsion portfellariga ta'sir qiladi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar (YaIM, inflyatsiya, ishsizlik, foiz stavkalari, valyuta kurslari) banklarning bozor risklariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yuqori inflyatsiya banklarning aktivlari va majburiyatlarining haqiqiy qiymatini pasaytiradi, bu esa ularning moliyaviy barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Iqtisodiyotning sekinlashishi yoki turg'unlik banklarning kredit portfelining sifatini pasaytirishi va kredit riskini oshirishi mumkin. Markaziy banklarning monetar siyosati o'zgarishi natijasida foiz stavkalarining o'zgarishi banklarning aktivlari va majburiyatlarining qiymatiga ta'sir ko'rsatadi.

3. Valyuta kurslari va tashqi savdo balansiga ta'siri: Banklarning valyuta riskiga uchrashi milliy valyutaning qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa tashqi savdo balansiga ham ta'sir qiladi. Bozor riskining oshishi yoki kamayishi bir nechta makroiqtisodiy omillar bilan bog'liq hisoblanadi. Tijorat banklari chet el valyutasidagi operatsiyalarni amalga oshirganda valyuta kurslarining o'zgarishi ularning moliyaviy holatiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

1-jadval

Bozor riskiga ta'sir qiluvchi makroiqtisodiy omillar.*

Omil	Ta'siri
Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladigan choratadbirlar	Foiz stavkalariga ta'sir qilib, banklarning risk darajasini o'zgartirish orqali pul-kredit siyosatini boshqaradi.
Pulning qadrsizlanishi	Yuqori inflyatsiya bank balansidagi aktivlarning real qiymatini pasaytiradi, bu esa banklarning kapital etarililigiga salbiy ta'sir qiladi.
Global moliyaviy muhit	Xalqaro moliyaviy inqirozlar yoki iqtisodiy beqarorlik chet el investitsiyalarining kamayishiga olib keladi, bu esa mahalliy foiz stavkalari va kredit bozori sharoitlari murakkablashishiga sabab bo'ladi.
Davlatning xorijiy kreditorlar oldidagi qarzi	Tashqi qarz miqdori ortishi bilan davlat kredit reytingi pasayishi mumkin, bu esa investorlarga tavakkal darajasining oshishini bildiradi. Natijada, foiz stavkalari oshib, moliyaviy bozorlardagi risk darajasi ko'tariladi.
Soliq strategiyasi	Soliq yukining og'irligi kompaniyalarning sof foydasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar soliqlar haddan tashqari yuqori bo'lsa, bu korxonalarining raqobatbardoshligini pasaytirishi va investorlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aksincha, soliq imtiyozlari va engilliklar biznes muhitini yaxshilaydi va bozor risklarini kamaytiradi.

*Muallif ishlanmasi.

Tijorat banklarining bozor riskini baholash va boshqarish makroiqtisodiy jarayonlarning

muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O‘zbekiston iqtisodiyotida bozor riskini samarali boshqarish uchun xalqaro tajribalarni joriy etish, risklarni diversifikatsiya qilish va davlat tomonidan tartibga solish choralarini kuchaytirish talab etiladi. Shu bilan birga, milliy valyuta kursining barqarorligini saqlash, inflyatsiya darajasini nazorat qilish va bank sektorining kapital etarligini oshirish kabi chora-tadbirlar orqali bozor risklarini minimallashtirish mumkin.

Xulosa

Maqola tijorat banklarining bozor risklarini baholash va boshqarish jarayonlarini yanada samarali va zamonaviy usullar asosida takomillashtirish zarurligini ta’kidlaydi. Makroiqtisodiy sharoitlar, xususan, inflyatsiya, foiz stavkalari, valyuta kurslari va iqtisodiy o‘zgarishlar banklarning risklari va ularni boshqarish strategiyalariga katta ta’sir ko‘rsatadi. Banklar bozor risklarini baholashda zamonaviy metodlardan (masalan, VAR, stress-testlar) foydalanishi va risklarni diversifikatsiya qilish, hedging kabi usullar bilan boshqarishi kerak. Bundan tashqari, regulyatorlar va markaziy banklarning roli banklarning risklarni boshqarish siyosatini nazorat qilish va ularga tegishli me’yorlarni belgilash orqali muhim hisoblanadi.

Riskni baholash metodlarini takomillashtirish: Banklar zamonaviy riskni baholash usullarini (masalan, VAR, stress-testlar) joriy etishlari va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni ushbu modellarga integratsiya qilishlari kerak. Makroiqtisodiy sharoitlarning o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan dinamik risk baholash modellari ishlab chiqilishi va qo‘llanilishi tavsiya etiladi.

Riskni diversifikatsiya qilish va hedging: Banklar aktivlarini turli bozorlar va aktivlar orasida diversifikatsiya qilish orqali bozor risklarini kamaytirishlari kerak. Derivativ instrumentlar (masalan, foiz stavkasi va valyuta svoplari) orqali bozor risklaridan himoya olish strategiyalarini ishlab chiqish va qo‘llash tavsiya etiladi.

Regulyatorlar va markaziy banklar bilan hamkorlik: Banklar moliyaviy regulyatorlar va markaziy banklar bilan yaqin hamkorlikda bo‘lishlari va ularning belgilagan me’yorlari va qoidalariga rioya qilishlari kerak. Regulyatorlar banklarning risklarni boshqarish tizimlarini muntazam ravishda tekshirib turishlari va ularga zarur metodik yordam ko‘rsatishlari lozim.

Xalqaro tajribadan foydalanish: Tijorat banklari xalqaro moliyaviy institutlar (masalan, Bazel qo‘mitasi) tomonidan belgilangan standartlar va yondashuvlardan foydalanishi kerak. Xalqaro banklarning risklarni boshqarish bo‘yicha innovatsion echimlari va texnologiyalarini o‘rganish va qo‘llash tavsiya etiladi.

Kadrlar malakasini oshirish: Banklar risklarni baholash va boshqarish bo‘yicha mutaxassislarining malakasini oshirishga qaratilgan treninglar va kurslarni tashkil qilishlari kerak. Zamonaviy moliyaviy instrumentlar va risklarni boshqarish metodlarini o‘zlashtirish uchun kadrlarni qayta tayyorlash dasturlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Makroiqtisodiy monitoringni kuchaytirish: Banklar makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni (YaIM, inflyatsiya, foiz stavkalari, valyuta kurslari) muntazam ravishda monitoring qilishlari va ularning o‘zgarishlarini risklarni baholash modellariga integratsiya qilishlari kerak. Makroiqtisodiy sharoitlarning o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan dinamik risk baholash modellari ishlab chiqilishi va qo‘llanilishi tavsiya etiladi.

Ushbu takliflar tijorat banklarining bozor risklarini baholash va boshqarish jarayonlarini yanada samarali va zamonaviy usullar asosida takomillashtirishga yordam beradi, bu esa ularning moliyaviy barqarorligini oshirish va iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga hissa qo‘shish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Acerbi, C., & Tasche, D. (2002). Expected shortfall: A natural coherent alternative to Value at Risk. *Economic Notes*, 31(2), 379-388.
2. Bazel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2010). Bazel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for International

Settlements.

3. Bekaert, G., Hoerova, M., & Lo Duca, M. (2019). Risk, uncertainty, and monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 114, 311-326.

4. Bussmann, N., Giudici, P., Marinelli, D., & Papenbrock, J. (2021). Explainable AI in fintech risk management. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4, 1-12.

5. Hull, J. C. (2015). *Risk management and financial institutions* (4th ed.). Wiley.

6. Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The new benchmark for managing financial risk* (3rd ed.). McGraw-Hill.

7. Mongiardino, A., & Plath, C. (2010). Risk governance at large banks: Have any lessons been learned? *Journal of Risk Management in Financial Institutions*, 3(2), 116-123.

8. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2018). *Financial institutions management: A risk management approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli Farmoni 2020-yil 12-yanvar

Elektron resurs

10. https://www.researchgate.net/publication/369425902_The_Risk_Management_of_Commercial_Banks

11. file:///C:/Users/User/Downloads/Dissertatsiya.%20Ziyodullayev%20S._compressed.pdf